

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
C. V. COUROS E PELES LTDA

Relatório No = 006
Data = 09/06/1995

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Ao chegarmos no curtume observamos que a montagem estava quase totalmente terminada e era só dar a partida na E.T.E.

Estivemos fazendo um trabalho de assistência técnica e treinamento junto ao operador do dia 27/03/1995 até o dia 14/04/1995 , ou sejam, três semanas.

A única parte que não estava montada era a boca de lobo, para o qual escoava a água filtrada dos três leitos de secagem, não possuía fundo. Fizemos o fundo e colocamos uma bomba para recalcar a água da boca de lobo até o homogeneizador. Esta modificação foi feita porque esta água possui um nível alto de sulfetos e outros parâmetros, visto que ,ela está em contato direto com o lodo formado no decantador primário.

HOMOGENEIZADOR:

Observamos toda a estação e constatamos a necessidade de fazer uma cobertura para o soprador, evitando assim a corrosão causada por intempéries.

Após fazermos o jar-test observamos que a melhor coagulação ocorreu com um pH na faixa de 9,0 a 10,0 . Devido a análise de sulfatos registrar um aumento na água coletada no decantador primário em relação ao homogeneizador, recomendamos utilizar o pH no homogeneizador em 9,0. Se o pH estiver abaixo desta faixa, alcalinizar com hidróxido de sódio ou hidróxido de cálcio, caso estiver acima utilize ácido sulfúrico colocados no homogeneizador.

Foram trocadas duas bombas de recalque no qual estavam trabalhando forçado, ou seja, com a amperagem chegando, por vezes, acima do limite especificado pelo fabricante. Uma das bombas puxa efluente da caixa de gordura até o homogeneizador e a outra do homogeneizador até o decantador primário. A capacidade das duas bombas era de 1 cv e foram trocadas por 2 cv.

Até se acertar o reciclo de caleiro, recomendamos que se faça uma oxidação de sulfetos usando sulfato de manganês como catalisador, deixando oxidar no homogeneizador em torno de oito horas. A concentração de sulfato de manganês utilizada é de 250 mg puro, por litro de efluente.

Fizemos uma tabelinha que nos dá diretamente, pelo volume existente no tanque, a quantidade de sulfato de manganês necessária para oxidar o efluente, conforme mostramos na página:

TABELA DE CONVERSÃO:

Volume total do homogeneizador: 92,30 m³

Altura total do homogeneizador: 3,05 m

Pureza do sulfato de manganês: 38%

MEDIDA (cm)	QUANTIDADE (Kg)	MEDIDA(cm)	QUANTIDADE (Kg)
5	0,465	110	10,230
10	0,930	120	11,160
15	1,395	130	12,090
20	1,860	140	13,020
25	2,325	150	13,950
30	2,790	160	14,880
35	3,255	170	15,810
40	3,720	180	16,740
45	4,185	190	17,670
50	4,650	200	18,600
55	5,115	210	19,530
60	5,580	220	20,460
65	6,045	230	21,390
70	6,510	240	22,320
75	6,975	250	23,250
80	7,440	260	24,180
85	7,905	270	25,110
90	8,370	280	26,040
95	8,835	290	26,970
100	9,300	300	27,900
105	9,765	305	28,395

Outro detalhe importante é deixar o soprador sempre ligado porque o efluente se equaliza em condições de aerobiose (oxigenação) e desta forma evita a produção de microrganismos anaeróbicos, os quais provocariam odores desagradáveis e elevação da carga orgânica. O soprador só deve ser desligado quando a altura de efluente ser menor a 300mm sobre a canalização de distribuição de ar, conforme explicado no manual de operação.

RESERVATÓRIO DE ÁLCALI:

Sugerimos utilizar hidróxido de sódio ou hidróxido de cálcio para alcalinizar preparando com uma concentração de 5 a 10 % .

RESERVATÓRIO DE SULFATO DE ALUMÍNIO:

Recomendamos que se use sulfato de alumínio sólido com baixo percentual de impurezas e que se dilua a uma concentração em torno de 5 % .

Tivemos que eliminar a válvula solenóide da saída do reservatório porque ela estava obstruindo a passagem de sulfato de alumínio. Isto devido a válvula ter uma tela plástica para filtragem onde acumulava impurezas, dificultando a passagem e assim diminuindo a vazão de saída do sulfato de alumínio.

RESERVATÓRIO DE POLIELETRÓLITO:

Conforme o resultado do jar-test em conjunto com teste na planta, sugerimos três nomes de polieletrólito que melhor se adaptaram ao sistema. O melhor foi a poliacrilamida de alto peso molecular, em segundo a poliacrilamida de médio peso molecular e em terceiro vem a poliacrilamida de baixo peso molecular, todos aniônicos.

Recomendamos utilizá-los a uma concentração em torno de 0,2 % em estado sólido e em torno de 0,5 % em estado líquido.

DECANTADORES PRIMÁRIO:

Fizemos o jar-test e constatamos que a melhor coagulação com uma ótima clarificação ocorreu adicionando-se sulfato de alumínio até o pH ficar entre 6 e 7, e a posterior adição de polieletrólito aniônico até uma boa floculação. Devido ao mesmo motivo citado anteriormente a análise de sulfatos elevada, sugerimos que se faça a coagulação até o pH chegar em 7,0. Usando esta faixa reduzirá significativamente a adição de sulfato de alumínio.

A água tratada deve estar com o teor mínimo de sólidos, o flóculo formado deve ter um tamanho ideal para decantar com rapidez, sem flotação e clarificar a água ficando o mais transparente possível, sem odores desagradáveis.

Recomendamos também que sejam dadas descargas periódicas do lodo formado

nos decantadores, quatro vezes ao dia, com uma abertura de 50 % das válvulas, uma de cada vez. Isto faz com que o lodo fique mais espesso, reduzindo o volume final de lodo.

No decantador primário deve-se principalmente manter o pH estável, analisando sólidos decantáveis e sulfetos. O jar-test é um controle indispensável no bom funcionamento do sistema.

OBSERVAÇÕES:

Quanto ao reciclo de caleiro foi passado uma literatura técnica para o responsável da produção com uma formulação para vacun. Fizemos um acompanhamento junto a produção e adaptamos a formulação para peles de cabra e carneiro, retirando pelos bem compactos e inteiros, com uma melhor qualidade do couro.

Sem mais para o momento e a sua disposição para eventuais esclarecimentos;

Novo Hamburgo, 09 de junho de 1995

Luís André Hoff
Técnico Químico
CRQ V 05403128